

АБУ ҲАСАН САҒОНИЙ ИЛМИЙ ФАОЛИЯТИ (“САҲИҲУЛ БУХОРИЙ”НИНГ
“БАҒДОДИЙ” НУСХАСИ КОДИКОЛОГИК ТАВСИФИ)

¹Даурбекова Ирода, ²Қушшақов Ихтиёр

^{1,2}Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази илмий ходимлари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11084102>

Аннотация. Мақолада мовароуннаҳрлик муҳаддис, каломшунос, тилишунос аллома Абу Ҳасан Сағонийнинг ҳаёти, илмий мероси ва “Бағдодия” (“Сағоний”) нусхасининг аҳамиятли жиҳатлари ёритилган. Шунингдек, “Бағдодия” (“Сағоний”) қўлёзма ҳошиясида келган тарихий сана, изоҳларга кодикологик тавсиф берилган.

Abstract. The article analyses significant features of the "Baghdadi" ("Sagani") copy as well as the life and scientific legacy of the Movarounnahr-born muhaddith, lexicographer, and linguist Abu Hassan Sagani. In addition, the codicological description of the annotations and the historical dating of the manuscript "Baghdadiya" ("Sagani") are provided.

Аннотация. В статье описывается о жизни и научном наследии мухаддиса, лексикографа и лингвиста учёный Абу Хасана Сагани из Мовароуннахра, а также о важных аспектах «Багдадийской» («Сагани») копии. Также даны историческая дата рукописи «Багдадия» («Сагани») и кодикологическое описание аннотаций.

Önsöz. Makale, Maveraünnehr'den sözlükbilimci, dilbilimci ve muhaddis alim Abu Hasan Saghani'nin hayatını ve bilimsel mirasını ve onun eseri olan "Baghdadiya" ("Saghani") nüshasının önemli noktalarını inceleyecektir. Ayrıca "Baghdadiya" ("Saghani") el yazmasının tarihi ve şerhleri hakkında kodolojik açıklama verilecektir.

Ислом оламида мовароуннаҳрлик муҳаддис олимларнинг ўрни бекиёсдир. Ўрта аср араб тилидаги манбаларида уларнинг ҳаёти ва илмий мероси ҳақида қимматли маълумотлар келтирилган. Улар Хатиб Бағдодий, Нажмиддин Умар Насафий, Абу Саъд Самъоний, Шамсиддин Заҳабий, Ҳожи Халифа асарларини зикр этиш лозим.

Тилишунос, муҳаддис ва фақиҳ Абу Ҳасан Сағоний “Шайхул имом”, “Имомул луға” илмий мартабаларига сазовор бўлган. 1181 йил 25 июнда Лоҳурда туғилган. Асли Қурайш қабиласи Адий ибн Каъб қавмига мансублиги ва халифа Умар розияллоҳу анҳу наслидан бўлган учун аллома Адавий ва Умарий нисбалари билан берилган. Тўлиқ исми – Абу Ҳасан ибн Муҳаммад ибн Ҳасан ибн Ҳайдар ибн Али ибн Исмоил Адавий Умарий Сағоний. Оиласи Сағониён (Чағониён – Вахш дарёси бўйида жойлашган қадим шаҳарлардан бири бўлиб, араблар уни “Сағониён” деб атаган. Чағониён атрофи тоғ билан ўралган, табиати чиройли, халқаро савдо-сотик ривожланган марказлардан бўлган.) дан Лоҳурга, кейинчалик Ғазнага кўчиб ўтган.

Абу Ҳасан Сағоний дастлабки таълимни отасидан олган. Фикҳ илмини Ғазнадаги уламолардан ўрганган. Ўн йил Макка, Мадина, Яман, Бағдод каби илм марказларида сафарда бўлган. Ёшлигидан араб тили ва адабиётга ихлоси кучли бўлгани учун грамматика ва луғат илмини чуқурроқ ўзлаштириш мақсадида 1208-1209 йиллари Дехли, Лоҳур, Жоил (Алигарх) ва Ҳижозга борган. Ҳижозда беш йил яшаган. Маккада Бурҳонуддин Абуфутуҳ Наср Ҳусрий, Яманда Назом Муҳаммад ибн Ҳасан Марғиноний, Қози Саъдиддин Ҳалаф ибн Муҳаммад Кардарий, Абу Муҳаммад ибн Жавзийдан ҳадис, фикҳ, грамматика ва аруз илмларини ўрганган.

Аллома Ҳижоздан Аданага бориб, Қози Абу Исҳоқ Иброҳим Қурайзий, Ибн Баттол ва унинг ўғли Сулаймон каби устозлардан дарс олган. 1216 йили Бағдодга борганда Ёкут

Ҳамавий билан кўришган. Бу шаҳарда асосан ҳадис илми билан шуғулланган ва қисқа фурсатда (икки йил) ўтар-ўтмас машҳурликка эришган. Халифа Носириддуниллаҳ 1220 йили уни Деҳли подшоҳи Элтутмиш саройига элчи қилиб юборган.

Абу Ҳасан Сағоний 1227 йили Ҳиндистондан қайтаётиб Маккада тўхтаган ва ҳаж амалини адо этган, кейин Бағдодга борган. Аммо у ерда кўп вақт қолмаган, янги аббосий халифа Мустаншир Биллаҳнинг илтимосига билан Элтутмиш саройига иккинчи марта элчи бўлиб кетган. 1240 йили Бағдодга қайтиб келган. Кейин умрининг охирига қадар шу ерда яшаган. 1252 йили 73 ёшида вафот этган. Васиятига биноан ўғли ва шогирдлари уни Маккада сўфий Фузайл ибн Иёзнинг қабри ёнига дафн этган.

Абу Ҳасан Сағонийнинг Қози Сулаймон ибн Ҳамза, Солиҳ ибн Абдуллоҳ Куфий ибн Сабоҳ, Ҳофиз Шарифуддин Димятий, Изиддин Абуфазл ибн Вазир ибн Алқамий каби шогирдлари ундан ҳадис ривоят қилган. Ҳофиз Домиятий: “Устозим солиҳ, ростгўй, ҳадис, фикҳ ва тилшунослик илмида имом эди. Абу Ҳасан Сағонийдан кўп йиллар сабоқ олдим ва ундан ҳадис тингладим. Аллома вафот этганида, уни Ҳаромут тоҳирий қабристонига дафн қилдик”, деган.

Алломанинг луғат, араб тили, ҳадис илмига оид асарлари мавжуд ва улар бугунги кунда дунё кутубхона фондларида сақланмоқда. Ўн икки жилдди “Мажмаъул баҳрайн” луғат китоби, “Ат-Такмила ваз зайл вас сила ли китоби тожи луғат ва сиҳоҳул арабия” асари луғатшуносликка оид бўлиб, у Исмоил ибн Ҳаммод Жавҳарийнинг “Тоҷул луға” асарига кўшимча олтмиш мингта сўз киритиш натижасида юзага келган. Асар 1970-1979 йиллари Қоҳирада Муҳаммад Абуфазл Иброҳим ва Абдуҳалим Таҳовий томонидан тадқиқ қилиниб, нашр этилган.

Сағонийнинг “Ал-Убабуз зоҳир вал лубабул фаҳир” йигирма жилддан иборат бўлиб, уни муаллиф аббосийлар вазири Ибн Алқамийнинг топшириғига биноан бошлаб, фақат “мим” ҳарфигача ёзишга улгурган. Бу асарни тасниф этишда Исмоил ибн Ҳаммод Жавҳарийнинг “Тоҷул луға” асаридаги луғат услубидан фойдаланиб, сўзларни алифбо кетма-кетлигида жойлаштирган. Асарни Муҳаммад Ҳасан Алу Ёсин 1977 йили Бағдодда, Пир Муҳаммад Ҳасан 1994 йили Исломободда нашр қилдирган.

Абу Ҳасан Сағонийнинг ҳадис илмига оид “Машорикул анвор”, “Таъзиз байтил Ҳаририй”, “Китобул масобихуд даж”, “Шамсул мунир”, “Шарҳул Бухорий”, “Дуррус саҳоба фи баяни мавази вафаятис саҳоба”, “Китобуз зуафо”, “Китобул фароиз”, “Шарху абйатул муфассал”, “Такмилатул азиз”, “Китобут тасриф”, “Маносикул ҳаж” каби асарлари мавжуд. Мазкур асарлар Туркия, Сурия, Франция, Буюк Британия, Ҳиндистон, Эрон, Миср кутубхона фондларида сақланади.

Бундан ташқари алломанинг тилшуносликка доир “Шаворид фил луға”, “Тавшихид дурайдия”, “Китобул азод”, “Китоб фиан”, “Китобул ифтиал”, “Китобул аруз”, “Китобул мафъул”, “Китобул ғадод”, “Асмоул асад”, “Асмауз зиъб” каби асарлар ёзган.

Шунингдек, “Саҳихул Бухорий” нинг “Бағдодий” (“Сағоний”) нусхаси Абу Ҳасан Сағоний томонидан кўчирилган бўлиб, тўрт жилдди кўлёзма Туркиядаги Сулаймония кутубхона фондини Домод Иброҳим Пошо бўлимида сақланмоқда.

№266 рақамдаги нуханинг тавсифи

Насх ёзуви, хаттот – Ҳусайн ибн Юсуф ибн Али Вастоний. Кўлёманинг 1^а - varaғида “Бу нуха вақфи Домод Иброҳим Пошоники”, “Ҳаза ... фима вақфуху би ихлосин ан-нияти сиххатил хойр вал ҳасанотис садрил аъзам вал муҳри ма яшаул афҳам Иброҳим Пошо ...

бил хойри вазирил ҳазратис Султон Шозамий Аҳмадхон холладат хулафо ила инқаразад даврон” сўзлари ёзилган иккита муҳр бор.

Асар “Ваҳий китоби” (Китобул ваҳий) билан бошланиб, “Эътикоф китоби” (“Китобул эътикоф”) боби билан тугалланган. Колофон қисмида хаттот Ҳусайн ибн Юсуф ибн Али Вастоний: “Имом аллома Розиддин Ҳасан ибн Муҳаммад Сағоний хати билан ёзилган нусхадан ҳижрий 832/1429 йили рабиус сани/январь ойининг охириги жума куни Табриз шаҳрида кўчирдим”, деб ёзган.

№267 рақамдаги нусханинг тавсифи

Насх ёзуви, хаттот – Ҳусайн ибн Юсуф ибн Али Вастоний. Қўлёзманинг 1а - варағида юқорида келтирилган муҳрлар мавжуд. Асар “Савдо-сотик китоби” (“Китобул буйуъ”) билан бошланиб, “Саҳобаларнинг фазилати” (Китобул фазоил ас-саҳоба) билан тугалланган. Колофон қисмида хаттот Ҳусайн ибн Юсуф ибн Али Вастоний: “Имом аллома Розиддин Ҳасан ибн Муҳаммад Сағоний хати билан ёзилган нусхасидан ҳижрий 831/1428 йили муборак Рамазон ойида “Саҳихул Бухорий” асарининг биринчи жилдини ёзишни бошладим. Иккинчи жилди – “Саҳобаларнинг фазилати” китобини эса 32/1429 йил зулҳижжа ойида Табриз шаҳрида кўчирдим” деб ёзган.

Қўлёзманинг 268^а - варағида Ҳусайн ибн Юсуф ибн Али Вастонийнинг бундай эслатмаси бор: ““Саҳихул Бухорий” нинг бу нусхаси Имом Бухорий ҳаётлик пайтида аллома Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Юсуф Фирабрий томонидан кўчирилган. Қўлёзманинг аҳамиятли жиҳати шундаки, нусхада келтирилган ҳадислар махсус белгилар билан ажратилган. Масалан, Фирабрий кўчирган нусхаси ف (ф) ҳарфи билан кўрсатилган. Унинг нусхасига мувофиқ келмайдиган ҳадисларга ۞ (нукта) белгиси қўйилган. Агар ҳадис матнида чўзиқ ڤ (фа ҳарф устига нукта белгиси) билан бўлса, Фирабрий нусхасига тўғри келганини англаган. Абдуллоҳ ибн Аҳмад Ҳамавий кўчирган нусхадан ح (х) ҳарфи қўйилган. Абу Ҳайсам Муҳаммад ибн Маккий Кушмиҳоний кўчирган нусхага ځ (х), Абу Исҳоқ Иброҳим ибн Аҳмад Мустамлийниқига س (с) ҳарфи қўйилган. Абуҳайсам ва Абу Исҳоқ Мустамлийнинг нусхаларидаги ҳадислар ڤ (с ва х) ҳарфлари билан белгиланган.

Абу Ҳасан Сағоний “Саҳихул Бухорий” нусхасини кўчирган пайти доим таҳоратли, рўзадор бўлган. У ҳар бир ҳадисни киритганидан кейин икки ракат шукр намозини адо қилиб, Аллоҳдан диний ва дунёвий ишлари учун паноҳ сўраган. Кейин Қуръони каримдан ўн оят тиловат қилиб, Пайғамбар алайҳиссаломга ўн марта ёки ундан кўп саловат айтган. Шундан сўнгина навбатдаги ҳадисни киритган. Аллома бу нусхани кўчиришда шу риёзатни ўзига шарт қилиб олган. Шунингдек, Абу Ҳасан Сағоний махсус қаламдан фойдаланган ва уни бошқа китобларни учун ишлатмаган. Ҳатто қаламтарошдан тушган чиқиндини ҳам сақлаб қўйган ва чиқиндиларни вафот этганида майит ювиладиган сувни иситиш учун ишлатишни васият қилган.

Аллома китобнинг ярмига келганида кофирлар қўлига асир тушган. Махбуслик пайти унга фақат икки ҳайит ва жума намозларини ўқиш учун рухсат бериб, бир ғайридинни вакил қилиб зиндондан чиқаришган. Аллома бу нусхани асирликда 625/1228 йили Қурбон ҳайити, жума куни аср намозидан кейин тугатган. Тутқунликда кўчиришнинг ўзи учун белгилаб олган барча шартларини тўлиқ бажара олмаган, ҳаммавақт ҳам яъни, таҳоратли ва рўзадор бўлмаган. Асирликдан қутулиш ва нусхани кўчириб тугатиш бир вақтга тўғри келиб, бу воқеа Коимбатур (Ҳиндистон жанубидаги) шаҳрида содир бўлган”.

Шайх Жалил Абу Ҳасан Али ибн Мординий: “Оламларни яратган Парвардигорга ҳамду санолар бўлсин! “Имом Бухорийнинг “Жомиъус саҳиҳ” асарини 899/1494 йили Рамазон ойининг 27-куни Масжидул Ақсода ўқиб тугатдим”, деб изоҳ келтирган.

№268 рақамдаги нусханинг тавсифи

Насх ёзувида. Хаттот – Ҳусайн ибн Юсуф ибн Али Вастоний. Қўлёзманинг 1^а - варағида юқорида келтирилган муҳрлар мавжуд. “Саҳобаларнинг фазилати” (Китобул фазоилис саҳоба) боби билан бошланиб, “Ақиқа китоби” (Китобул ақиқа) боби билан тугалланган. Колофон қисмида хаттот Ҳусайн ибн Юсуф ибн Али Вастоний: “Имом аллома Розиддин Ҳасан ибн Муҳаммад Сағоний хати билан ёзилган нусхадан ҳижрий 833/1429 йил жумодул аввал ойининг йигирма саккизинчи кунида Табриз шаҳрида кўчирдим”, деб ёзган.

№269 рақамдаги нусханинг тавсифи

Насх ёзувида. Хаттот – Ҳусайн ибн Юсуф ибн Али Вастоний. Қўлёзманинг 1^а - варағида юқорида келтирилган муҳрлар мавжуд “Ов ва қурбонлик китоби” (Китобуз забоиҳ вас сайду) боби билан бошланиб, “Тавҳид китоби” (Китобут тавҳид) боби билан тугалланган. Колофон қисмида хаттот Ҳусайн ибн Юсуф ибн Али Вастоний: “Имом аллома Розиддин Ҳасан ибн Муҳаммад Сағоний хати билан ёзилган нусхасидан ҳижрий 833/1430 йил шаввол ойининг охирида, Табриз шаҳрида кўчирдим”, деб ёзган.

Шунингдек, асарнинг 267 варағида “Дарҳақиқат ушбу “Саҳиҳул Бухорий” Абу Абдуллоҳ Бухорийга (Аллоҳ таоло ундан рози бўлсин) тегишлидир. Саййидимиз ва мавломиз, шайхул имом, олим ул аллома, муфтийул муслимийн Абу Абдуллоҳ Муҳаммад Шамсиддин ибн Шайхно Саид шайхул муборак сафарда олим ул аллома Абу Исҳоқ Карим ибн Лазиз ибн Аҳмад Ансорий Жалилий Мақдисийга бу асарни тўлиқ ўқиб берди. Шунингдек, Абу Ҳасан Али Аълоул Барр ибн Амир Ҳасан ибн Аълоул Моридий Мақдисий: “Бу “Саҳиҳул Бухорий”нинг ривояти тўғри экани ва санадининг муттасиллиги таҳсинга лойиқлиги ҳақидаги хабар бизга ва ўттизта шайхнинг барчасига етказилди”. Мазкур нусханинг 266^б-268^б варақларида Шайх Жалил Абу Ҳасан Али ибн Мординий ўн уч йил давомида фақат Рамазон ойининг кадр кечаларида ўқиб тугатгани ҳақида қайдлар мавжуд.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Абу Ҳасан Сағоний Маккада Бурҳонуддин Абуфутуҳ Наср Ҳусрий, Яманда Наззом Муҳаммад ибн Ҳасан Марғиноний, Қози Саъиддин Ҳалаф ибн Муҳаммад Кардарий, Абу Муҳаммад ибн Жавзийдан ҳадис, фикҳ, грамматика ва аруз илмидан сабоқ олиб камолга етгач, “Саҳиҳул Бухорий”ни кўчирган. Ундан Қози Сулаймон ибн Ҳамза, Солиҳ ибн Абдуллоҳ Кўфий ибн Собаҳ, Ҳофиз Шарифиддин Димятий, Изиддин Абуфазл ибн Вазир ибн Аълқамий дарс олган ва ҳадис ривоят қилган.

Абу Ҳасан Сағонийнинг луғат, араб тили, ҳадис илмига оид асарлари бугунги кунда Туркия, Сурия, Франция, Буюк Британия, Ҳиндистон, Эрон, Мисрнинг кутубхона фондларида сақланмоқда.